

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

БОЛАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИНИ ТАНЛАШ АЛГОРИТМИ

Халимов Равшан Джурабаевич

*Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий
тиббиёт маркази давлат муассасаси*

Аннотация. Мақолада болаларда нейроген деформацияларни комплекс ташхислаш, клиник оғирлик даражасини баҳолаш ва индивидуал даволаш тактикасини танлаш алгоритми ёритилди. Алгоритм неврологик ва ортопедик кўрик, рентгенография, магнит-резонанс томография, электронейромиография, биомеханик текширувлар, функционал шкалалар ва лаборатор биомаркерларни бирлаштирган ҳолда тузилган. Тадқиқот натижаларига кўра, спастик деформацияларда БЦФ, гиперрефлексия, эквинус ва контрактуралар устун бўлиб, ботулинотерапия ва спастикликка қарши даво устувор ҳисобланади. Периферик деформацияларда эса гипотония, мушак атрофияси, арефлексия, плановальгус ёки кавоварус деформациялари кўпроқ учраб, нейротрофик қўллаб-қувватлаш, ортезлаш ва ортопедик коррекция муҳим ўрин тутди. Алгоритм энгил ҳолатларда консерватив даво, ўртача ҳолатларда комплекс реабилитация ва ботулинотерапия, оғир ҳолатларда эса хирургик коррекцияга йўналтириш имконини беради.

Калит сўзлар: нейроген деформация, ташхислаш алгоритми, ЭНМГ, МРТ, рентгенография, GMFCS, ботулинотерапия, хирургик коррекция, реабилитация.

АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОРА ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ НЕЙРОГЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ У ДЕТЕЙ

Аннотация. В статье освещён алгоритм комплексной диагностики нейрогенных деформаций у детей, оценки клинической степени тяжести и выбора индивидуальной лечебной тактики. Алгоритм разработан на основе интеграции неврологического и ортопедического обследования, рентгенографии, магнитно-резонансной томографии, электронейромиографии, биомеханических методов исследования, функциональных шкал и лабораторных биомаркеров. Согласно результатам исследования, при спастических деформациях преобладают детский церебральный паралич, гиперрефлексия, эквинусная деформация и контрактуры, в связи с чем приоритетное значение имеют ботулинотерапия и антиспастическое лечение. При периферических деформациях чаще выявляются гипотония, мышечная атрофия, арефлексия, плановальгусная или кавоварусная деформация, что определяет важность нейротрофической поддержки, ортезирования и ортопедической коррекции. Предложенный алгоритм позволяет при лёгких формах заболевания рекомендовать консервативное лечение, при среднетяжёлых формах — комплексную реабилитацию и ботулинотерапию, а при тяжёлых формах — направление на хирургическую коррекцию.

Ключевые слова: нейрогенная деформация, алгоритм диагностики, электронейромиография, магнитно-резонансная томография, рентгенография, GMFCS, ботулинотерапия, хирургическая коррекция, реабилитация.

**ALGORITHM FOR COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND
SELECTION OF TREATMENT TACTICS IN CHILDREN WITH
NEUROGENIC DEFORMITIES**

Khalimov Ravshan Djurabayevich

Republican Institute of Traumatology and Orthopedics

Abstract. This article presents an algorithm for the comprehensive diagnosis of neurogenic deformities in children, assessment of clinical severity, and selection of individualized treatment tactics. The algorithm was developed by integrating neurological and orthopedic examinations, radiography, magnetic resonance imaging, electroneuromyography, biomechanical assessment methods, functional scales, and laboratory biomarkers. According to the study results, spastic deformities are predominantly associated with cerebral palsy, hyperreflexia, equinus deformity, and contractures; therefore, botulinum toxin therapy and antispastic treatment are considered priority therapeutic approaches. In peripheral deformities, hypotonia, muscle atrophy, areflexia, planovalgus or cavovarus deformities are more frequently observed, highlighting the importance of neurotrophic support, orthotic management, and orthopedic correction. The proposed algorithm enables the recommendation of conservative treatment in mild cases, comprehensive rehabilitation combined with botulinum toxin therapy in moderate cases, and referral for surgical correction in severe cases.

Keywords: neurogenic deformity, diagnostic algorithm, electroneuromyography, magnetic resonance imaging, radiography, GMFCS, botulinum toxin therapy, surgical correction, rehabilitation.

Кириш. Болаларда нейроген деформацияларни даволашда асосий қийинчилик деформациянинг тури, патогенетик механизми ва оғирлик даражасини аниқ белгилаш билан боғлиқ[1]. Бир хил ташқи кўринишга эга бўлган оёқ панжаси ёки бўғим деформацияси турли неврологик механизмлар натижасида шаклланиши мумкин[2]. Масалан, эквинус деформацияси спастиклик ҳисобига ривожланса, бошқа ҳолатда мушак дисбаланси ёки

периферик иннервация бузилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Демак, даволаш тактикаси фақат деформация шаклига эмас, балки унинг неврологик асосига таяниши керак[5].

Комплекс алгоритмнинг мақсади клиник, нейровизуал, нейрофизиологик, биомеханик, функционал ва лаборатор маълумотларни ягона қарор қабул қилиш тизимига бирлаштиришдир[4]. Бу ёндашув болани консерватив даво, комплекс реабилитация, ботулинотерапия ёки хирургик коррекцияга ўз вақтида йўналтириш имконини беради[3].

Тадқиқот мақсади. Болаларда нейроген деформацияларни ташхислаш, оғирлик даражасини баҳолаш ва индивидуал даволаш тактикасини танлаш учун клиник ва параклиник кўрсаткичларга асосланган босқичма-босқич алгоритмни илмий асослаш.

Материал ва методлар. Тадқиқотда 200 нафар нейроген деформацияли бола ва ўсмир маълумотлари таҳлил қилинди. Беморларда клиник кўрик, рентгенография, магнит-резонанс томография, электронейромиография, юриш таҳлили, стабилметрия, плантография, гониометрия, GMFCS, MRC ва Modified Ashworth Scale орқали функционал баҳолаш ўтказилди. Лаборатор блокда 25(OH) Vitamin D, BDNF, Vitamin B12, магний ва ферритин кўрсаткичлари таҳлил қилинди.

Натижалар. Рентгенологик текширувлар деформацияларнинг анатомик хусусиятларини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга бўлди. БЦФ гуруҳида эквинус деформацияси 56,7%, тўпиқ бўғими контрактураси 67,5% ҳолатда қайд этилди. Spina bifida ва миелодисплазия гуруҳида плановальгус деформацияси 45,7%, сколиоз ва қомат бузилишлари 41,3% ҳолатда кузатилди. Периферик нейропатиялар гуруҳида кавоварус деформацияси 29,4% ва остеопороз белгилари 32,4% ҳолатда аниқланди.

MPT маълумотлари нозологик гуруҳлар кесимида патогенетик фарқларни кўрсатди. БЦФда перивентрикуляр лейкомаляция 60,0%, кортикал атрофик

ўзгаришлар 25,8% ва латерал қоринчалар кенгайиши 21,7% ҳолатда қайд этилди. Spina bifida гуруҳида орқа мия дисрафизми 100%, tethered cord синдроми 52,2% ва сириngoмиелия белгилари 15,2% ҳолатда аниқланди. Периферик нейропатияларда периферик нерв структураларидаги ўзгаришлар 67,6%, мушаклар ёғли дегенерацияси 44,1% ҳолатда учради.

ЭНМГ текширувлари марказий ва периферик деформацияларни дифференциаллашда юқори диагностик қийматга эга бўлди. БЦФда Н-рефлекс амплитудасининг ошиши 76,7% ҳолатда қайд этилиб, спастик синдромга хос марказий механизмни акс эттирди. II ва III гуруҳларда мотор нерв импульси ўтиш тезлигининг пасайиши, М-жавоб амплитудасининг камайиши, денервация-реиннервация белгилари ва аксонал шикастланиш кўрсаткичлари устунлик қилди. Периферик нейропатиялар гуруҳида мотор импульс ўтиш тезлигининг пасайиши 82,4%, сенсор толалар бўйича ўтиш тезлигининг пасайиши 70,6% ва аксонал шикастланиш 64,7% ҳолатда аниқланди.

1-жадвал.

Комплекс ташхислаш алгоритмининг асосий блоклари

Текширув блоки	Асосий кўрсаткичлар	Клиник қарордаги аҳамияти
Клиник кўрик	Юриш, контрактура, деформация тури, мушак тонуси	Нейроген деформация турини аниқлаш
Рентгенография	Деформация бурчаги, бўғим ҳолати, контрактура	Ортопедик оғирликни баҳолаш
МРТ	Марказий ёки периферик нерв тизими морфологияси	Этиопатогенетик асосни аниқлаш
ЭНМГ	NCV, М-response, Н-	Марказий ва периферик

	рефлекс, денервация	типни фарқлаш
Биомеханика	Юриш тезлиги, CoP, плантография, гониометрия	Функционал чекланишни объективлаштириш
Функционал шкалалар	GMFCS, MRC, Modified Ashworth	Реабилитация ҳажмини белгилаш
Биомаркерлар	Vitamin D, BDNF, B12, магний, ферритин	Метаболик ва нейротрофик коррекцияни режалаштириш

Биомеханик баҳолашда БЦФ гуруҳида юриш тезлиги энг паст — $0,72 \pm 0,14$ м/сек, қадам узунлиги $38,4 \pm 6,5$ см ва тўпиқ бўғими ҳаракат ҳажми $18,2 \pm 5,4^\circ$ бўлди. Бу спастиклик ва контрактуралар ҳисобига юриш биомеханикаси бузилганлигини кўрсатади. Периферик нейропатиялар гуруҳида CoP траекторияси $98,6 \pm 15,8$ см ва CoP силжиш майдони $9,4 \pm 2,1$ см² бўлиб, постурал барқарорликнинг сезиларли бузилишини акс эттирди. Spina bifida гуруҳида плантар индекс $0,58 \pm 0,09$ бўлиб, плановальгус деформациясига мос келди.

Функционал шкалалар ҳам алгоритмда муҳим ўрин тутади. Modified Ashworth Scale БЦФ гуруҳида $2,8 \pm 0,6$ балл бўлиб, спастикликнинг юқорилигини кўрсатди. MRC шкаласи II ва III гуруҳларда пастроқ бўлиб, периферик парезлар ва мушак кучининг пасайишини акс эттирди. GMFCS кўрсаткичи БЦФ гуруҳида $3,2 \pm 0,9$ балл бўлиб, мустақил ҳаракатланиш чекланишини тасдиқлади.

Таклиф этилаётган алгоритм

Алгоритмнинг биринчи босқичида неврологик ва ортопедик кўрик ўтказилиб, анамнез, юриш таҳлили, контрактура ва деформация тури баҳоланади. Иккинчи босқичда деформация клиник типга ажратилади: спастик

турда БЦФ, марказий парезлар, гиперрефлексия, эквинус ёки эквиноварус деформациялар; периферик турда Spina bifida, миелодисплазия, периферик нейропатия, гипотония, атрофия, арефлексия, плановальгус ёки кавоварус деформациялар ҳисобга олинади.

Учинчи босқичда параклиник баҳолаш амалга оширилади: рентгенография деформация бурчагини, МРТ этиологик морфологик асосни, ЭНМГ нерв шикастланиш даражасини, биомеханик текширувлар функционал чекланишни, GMFCS/MRC/Ashworth шкалалари реабилитация ҳажмини аниқлайди. Тўртинчи босқичда лаборатор биомаркерлар баҳоланади. BDNF нейропластиклик, Vitamin D суяк-мушкул тизими, B12 периферик нерв тикланиши, магний нейромушак ўтказувчанлиги, ферритин функционал резерв билан боғлиқ.

2-жадвал.

Оғирлик даражасига қараб даволаш тактикасини танлаш

Оғирлик даражаси	Мезонлар	Тактика
Енгил	GMFCS I–II, Ashworth 1–1+, контрактура <10°, ЭНМГ енгил, BDNF↓, VitD↓	Консерватив даво: ЛФК, массаж, физиотерапия, ортезлаш, метаболик коррекция
Ўртача	GMFCS II–III, Ashworth 2, контрактура 10–20°, ЭНМГ ўртача, BDNF↓↓, VitD↓↓, B12↓	Комплекс реабилитация + ботулинотерапия, кинезитерапия, гипслаш, ортезлар
Оғир	GMFCS IV–V, Ashworth 3–4,	Хирургик коррекция: тенотомия,

	контрактура >20°, ЭНМГ оғир, BDNF↓↓↓, VitD↓↓↓, B12↓↓	остеотомия, артродез, кейинги эрта нейрореабилитация
--	--	--

Муҳокама. Комплекс алгоритмнинг асосий афзаллиги шундаки, у деформацияни бир вақтнинг ўзида клиник, морфологик, электрофизиологик, функционал ва метаболик нуқтаи назардан баҳолайди. Бу айниқса бир нечта патогенетик механизм бирга келган беморларда муҳим. Масалан, болада эквинус деформацияси мавжуд бўлса, унинг спастиклик, контрактура, периферик денервация ёки мушак дисбаланси ҳисобига шаклланганини аниқлаш даволаш йўналишини тубдан ўзгартиради.

Алгоритм даволашда “ҳаммага бир хил реабилитация” ёндашувини камайтиради. Енгил ҳолатларда профилактик ортезлаш, ЛФК ва метаболик коррекция етарли бўлиши мумкин. Ўртача ҳолатларда комплекс реабилитацияни ботулинотерапия билан бирлаштириш контрактураларнинг кучайишини секинлаштиради. Оғир ҳолатларда эса хирургик коррекцияни кечиктириш ҳаракат функцияси ва ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатади. Шунинг учун алгоритм динамик мониторинг ва тактикани қайта кўриб чиқишни ҳам ўз ичига олади.

Хулоса. Болаларда нейроген деформацияларни ташхислашда клиник кўрикни рентгенография, МРТ, ЭНМГ, биомеханик таҳлил, функционал шкалалар ва лаборатор биомаркерлар билан тўлдириш зарур.

ЭНМГ марказий ва периферик деформацияларни фарқлашда энг муҳим функционал текширувлардан бири ҳисобланади.

GMFCS, Modified Ashworth Scale, MRC, юриш таҳлили ва CoP кўрсаткичлари деформация оғирлигини объектив баҳолаш имконини беради.

Таклиф этилган алгоритм енгил ҳолатларда консерватив даво, ўртача ҳолатларда комплекс реабилитация ва ботулинотерапия, оғир ҳолатларда хирургик коррекцияни асослашга хизмат қилади.

Динамик мониторинг даволаш дастурини индивидуаллаштириш ва реабилитация самарадорлигини оширишнинг асосий шартидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. World Health Organization. Disability and Health. Geneva: WHO; 2023.
2. UNICEF. Seen, Counted, Included: Using Data to Shed Light on the Well-being of Children with Disabilities. New York: UNICEF; 2021.
3. Buckup S. The Price of Exclusion: The Economic Consequences of Excluding People with Disabilities from the World of Work. Geneva: International Labour Organization; 2010.
4. Miller F. Cerebral Palsy. Springer; 2020.
5. Gage J.R. The Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy. London: Mac Keith Press; 2009.